

**МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ИНГЛИЗ-РУС РАҚОБАТИ ТАРИХИ
ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАРДА
(МДХ давлатлари тадқиқотчилари мисолида)**

Ҳамраев С.А.

таянч докторант,

ЎзР ФА Тарих институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174851>

Марказий Осиё учун инглиз-рус рақобати [Бу масалада қаранг: 6; 7; 8; 9; 10] бевосита элчилик алоқалари орқали олиб борилганлиги боис ушбу масалага оид ёндашувларнинг ўрганилиши элчилик алоқаларининг тарихшунослигига ҳам алоқадор ҳисобланади. Россия империяси Бухоро амирлиги билан протектаратга айланувчи шартнома тузганидан кейин ҳам Британия билан Марказий Осиёда таъсир ҳудудларини аниқлаш масаласида музокаралар олиб борганлиги Л.М. Смирнова “*Англо-русское соперничество в Центральной Азии в 70-90-е годы XIX века*” номли тадқиқотида ўрганилган. Жумладан, 1880 йилларнинг иккинчи ярмида ва 1890-йилларнинг биринчи ярмида кучлар мувозанатини аниқлаган шартномалар, 1880-йилларнинг ўрталаридан бошлаб Россия ва Британия ўртасидаги муносабатлар ўша пайтгача эришилган натижаларни мустаҳкамлаш даражасига ўтганлиги таъкидланган [3, – С. 27.]. Бу жараёнда мустақил Марказий Осиё ерларининг аксарияти қўлга киритилганлиги ёки кучлардан бирининг етакчи ролини тан олганлиги билан боғлиқ эканлиги кўрсатилиб, таъсир доираларининг бўлиниши якуний босқичи ва уни халқаро шартномалар кўринишидаги расмий ҳужжатларни тузиш амалга ошганлиги эътироф этилган [3, – С. 28.]. Тадқиқотчи масалага мустамлакачи давлатлар минтақа учун олиб борган ҳаракатлари ва уларни музокаралар ва келишувга мажбур қилган омил тўғридан-тўғри ҳарбий ҳаракатлардан тийилиш эканлиги кўрсатилган. Ушбу тадқиқот Россиянинг Марказий Осиёда олиб борган сиёсатини геосиёсий нуқтайи-назардан ёндошган ҳолда ўрганган ва халқаро муносабатлар тизимида Бухоро амирлиги кучлардан бирининг етакчи ролини танлаган томон сифатида қаралганлигини кўриш мумкин.

Россия империясининг Марказий осие учун Британия билан рақобати масаласи, замонавий Россияда асосан тарихшунослик тадқиқотлари доирасида олиб борилган. Жумладан, А.Г. Данков “*Отечественная и Британская историография о соперничестве России и Великобритании в центральной Азии (XIX- начало XXI вв.)*.” номли ишни кўрсатиш мумкин. Мазкур тадқиқотда Марказий Осиё учун инглиз-рус рақобати масаласининг

Британия ва Россия тарихшунослигида қиёсий таҳлили амалга оширилган. А.Г. Данков тадқиқоти давомида Англия ва Россиядан юборилган олимлар ва сайёҳлар томонидан Марказий Осиёнинг ўрганилиши ва уларнинг манба сифатидаги аҳамияти, шунингдек, кейинги тадқиқотлар учун XIX асрда шаклланган манбалар базасини тадқиқ этган [1, – С. 14-18.]. Мазкур тадқиқотда даврий жиҳатдан масалага ёндашилган бўлиб, мустамлакачилик, совет ва замонавий даврдаги қарашлар санаб ўтилган ва тадқиқотчиларнинг ёндашувлари таҳлил қилинган.

Шу каби яна бир тадқиқот Н.В. Терентьева томонидан амалга оширилган. У Марказий Осиё масаласида Англия-Россия рақобати мавзусининг ўрганилишини тарихшунослик таҳлилини олиб борган. Тадқиқотда XIX – XXI асрларда мазкур масалани Россия ва хориж тарихшунослигида ўрганилишида устунлик қилган концепсиялар санаб ўтилган. Хусусан, Россиянинг ўзини Англиядан ҳимоя қилиш ва аксинча Англиянинг ўз ерларини Россиядан ҳимоя қилиш мақсадида Марказий Осиё учун кураш олиб борганлиги тўғрисидаги қараш таҳлил этилган. Ушбу фикрлар Россия империясининг Марказий Осиёни босиб олиши масаласида М.Н. Покровский, К. Маркс ва Э. Саидлар томонидан илгари сурилган концепсиялар асосида шаклланган ёндашувлар эканлиги таъкидлаб ўтилган. Мазкур мавзу алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганилмагани ҳамда масалани тадқиқ қилиш жараёнидаги қарашлардаги дискуссия ҳали давом этаётганлигини таъкидлаган [4, – С. 134-42.]. Шунингдек, бугунги кунда ҳам мазкур мавзунини ўрганиш долзарб эканлигини Марказий Осиёнинг ҳозирги геосиёсий шароитдаги ҳолати билан асосланган.

А.Г. Данков ва Н.В. Терентьеванинг тадқиқотларида бевосита Россия ва Ўзбек хонликлари ўртасидаги дипломатик муносабатларга эътибор қаратилмаган. Масалага асосан Россия империясининг Марказий Осиё учун геосиёсий манфаатлари ва геостратегик кураши нуқтайи назардан ёндошилган. Шундан келиб чиқиб тадқиқот фақатгина Россия империясининг XIX асрдаги ташқи сиёсати ва унда Британия билан рақобати ўрганилган тадқиқотларга эътибор қаратган.

Тожикистонлик тадқиқотчи С.Ш. Исроилов Ҳиндистон архивлари маълумотлари асосида инглиз-рус рақобати масаласига оид маълумотлар тақдим қилиши билан ҳам аҳамиятли. Унга кўра “Бухоро давлатини бўйсундиришни режалаштирган Россия империяси Марказий Осиёда ва айниқса Бухоро амирлиги билан муносабатларда геосиёсий таъсирининг йўқолишидан хавотирда еди. Бинобарин, Бухорога фаол таъсир кўрсатиш нуқтайи назаридан замин тайёрлаш учун Россия мунтазам равишда ўз ҳарбий

вакиллари у ерга юборади. Ушбу рус ҳаракатларининг асосий мақсади Бухоро ҳукумати буюк Британияга нисбатан ноаниқлик ва душманлик руҳи билан илҳомлантириш ва Россиянинг Бухоро учун муҳимроқ еканлигини исботлаш эди [2, – С. 30-36.]. С.Ш. Исроилов Ҳиндистон архиви ҳужжатлари асосида Бухорога келган П.И. Демезон элчилигининг мақсадаларидан бири “Бухоро амирига Россиянинг Хива хонлигига ҳужум қилиш режалари тўғрисида маълум қилди ва амирнинг бу хабарга муносабатини билмоқчи еди” деб таъкидлаган [2, – С. 30-36.]. Мазкур маълумотлар айнан ўша тарихий жараёнлар юз берган пайтда Россия империясининг Бухоро амирлиги ва Марказий Осиё хусусидаги асл мақсадларидан Британиянинг хабардор бўлганлигини кўрсатади.

Яна бир тадқиқотчи С.В. Тимченко Ўрта Осиё учун Англия Россия рақобатини инглизларнинг Ўрта Осиё учун интилишлари Россияни минтақани босиб олиш учун ҳаракатларига туртки бўлганлиги таъкидланади. Хусусан, асарда Англиянинг Қўқон хонлиги билан муносабатлари унга қурол ва мутахассислар жўнатиши, 1862 йилда Бухорода инглиз элчилари бўлгани ва Бухоро амирлиги билан Амударёдан то Хивага қадар кема қатновини йўлга қўйиш масаласидаги келишув бўлгани тўғрисида маълумотлар келтирилади [5, – С. 122-137.]. Шунингдек, Россиянинг Ўрта Осиёни босиб олиш учун ҳаракатлари Россия империяси ташқи ишлар вазирлигининг Осиё ва Африка бўйича департаментлигига Н.П. Игнатъевнинг ва Ҳарбий вазирлигига Д.А. Милютиннинг тайинланиши билан бошланганлигига урғу берилган. Таъкидлаш жоизки, ушбу фикрлар XX асрнинг 60-80 йилларида шаклланган ва ўрнатилган ёндашувларнинг давоми ҳисобланади. Умуман олганда Россия империяси Марказий Осиёни Англия билан рақобат туфайли босиб олди каби қараш ўта баҳсли бўлиб, Россия империяси ўз элчи ва ҳарбий жосуслари зиммасига юклаган вазифалари ҳам ушбу ёндашувни инкор этади. Масалан, инглизлар томонидан амалга оширилган биринчи жиддий ҳаракат сифатида 1831 йилда А. Бёрнснинг Бухорога келиши билан белгиланади. Ушбу даврга қадар Россия империясидан юборилган М. Бекчурин (1780 й.), А. Субхонкулов (1809 й.), А.Ф. Негри (1820 й.) элчиликларининг барчасида мамлакатни ўрганиш ҳарбий, сиёсий мақсадларда ўрганишга қаратилган вазифалар берилган эди.

С.В. Тимченко ўз фикрларида давом этиб, “Тошкент босиб олингандан кейин Россия-Бухоро муносабатлари ёмонлашди. Бунинг сабаби М.Г. Черняевдан амирга юборилган рус зобитларининг Бухорода ҳисбга олиниши еди деб, ҳисоблайди. Бухоро амирининг ҳаракатларига жавобан М.Г. Черняев Бухорога қарши ҳарбий ҳужум бошлади. 1868 йил май ойида рус қўшинлари

Самарқандни эгаллаб олишди” [5, – С. 122-137.] деб, таъкидлайди. Ушбу қисқа маълумотлар билан муаллиф, тарихий жараёнларни тўлиқ кўрсатмай Россия империясининг Бухоро амирлигига ҳужум бошлашида амирнинг ҳаракатларини асосий сабаб сифатида талқин қилмоқда. Ваҳоланки, дастлаб Бухоро амирлиги томонидан элчилар юборилган бўлиб, Россия империяси амирнинг элчиларини ҳибсга олиб дипломатик муносабатлар тартибini бузган эди.

Хулоса қилиб айтганда инглиз-рус рақобати мавзусида амалга оширилган тадқиқотларда Бухоро-Россия муносабатлари иккинчи даражали масала сифатида қаралган. Уларда минтақа икки мустамлака давлатдан бирининг таъсирига тушуши муқаррарлиги хусусида мулоҳазалар намоеён бўлади. Ушбу даврга хос яна бир жиҳат Россия империясидан Бухорога юборилган элчиликлар фаолиятини “катта ўйин” ва минтақани илмий ўрганиш каби сиёсатида алоҳида шахслар ўрнини ёритишга бағишланган тадқиқотлар амалга оширилган.

Адабиётлар:

1. Данков А.Г. Отечественная и Британская историография о соперничестве России и Великобритании в центральной Азии (XIX- начало XXI вв.). Автореферат, дисс. канд. ист. наук. Томск, 2008. 14, 18-бет.
2. Исроилов С.Ш. Об отношении Бухарского эмирата с Российской империей при Насруллахане // Номаи донишгоҳ. № 1 (62) 2020. 30-36-бетлар.
3. Смирнова Л.М. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в 70-90-е годы XIX века. Автореферат. дисс. канд. ист. наук. Санкт-Петербург. 2004. 27-бет.
4. Терентьева Н.В. Англо-Русское соперничество и движение России в Среднюю Азию в XIX в. (к историографии вопроса) // Вестник ТГУ, выпуск 2 (70), 2009. 134-142-бетлар.
5. Тимченко С.В. Среднеазиатский вопрос в англо-русских отношениях в конце 50 х — начале 60 х гг. XIX в. // Международные отношения в Центральной Азии: история и современность. материалы научной конференции. Барнаул. 2008. 122-137-бетлар.
6. Адиллов Ж.Х. Экспедиция Александра Бековича-Черкасского в Среднюю Азию: историографическая динамика // “O‘zbekiston tarixi” журнали. 2014, №4. С. 47-61.
7. Адиллов Ж.Х. Марказий Осиёдаги геосиёсий жарайонларнинг тарихий илдизлари: Пётр I нинг “Шарқий сиёсати” // “Глобал жараёнлар ва уларнинг

Марказий Осиёга таъсири” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани. Тошкент, ЖИДУ, 2022. Б. 250-257.

8. Hamraev S. A. Historiography of the mission of A.F. Negri that has been sent by the Russian Empire to the Emirate of Bukhara // International Journal on Integrated Education. July, 2023. Volume 6, Issue 7. Pp. 223-232.

9. Адиллов Ж.Х., Ҳамраев С.А. Марказий Осиё хонликлари ва Россия империяси муносабатлари тарихига оид муҳим архив манбалари ҳақида // O‘zbekistonda raqamli arxivlar: yutuqlar va muammolar. xalqaro ilmiy-amaliy anjumandagi maqolalar to‘plami. Toshkent: Bookmaniy print, 2023. Б. 140-144.

10. Ҳамраев С. Марказий Осиёда “Катта ўйин”: XIX асрнинг биринчи ярмидаги геосий жараёнлар ва бугун // “Глобал жараёнлар ва уларнинг Марказий Осиёга таъсири” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани. Тошкент, ЖИДУ, 2022. Б. 242-249.

11. Холикулов, А. (2022). Бухоро амирлигида расмий қабул маросимлари хусусида айрим мулоҳазалар. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 350–355. <https://doi.org/10.47689/v1i01.13598>

12. Холикулов, А. 2021. Некоторые комментарии к двусторонним отношениям Бухарского ханства и Российского царства . Общество и инновации. 2, 10/S (дек. 2021), 561–571. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss10/S-pp561-571>.